

ECOLOGÍA HUMANA Y SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS EN COMUNIDADES ENXET SUR DEL CHACO PARAGUAYO

Human Ecology and Socio-Ecological Systems in Enxet Sur Communities of the Paraguayan Chaco

Ecologia Humana e sistemas socioecológicos em comunidades Enxet Sur do Chaco paraguaio

LEHNER, Federico Vargas

Instituição: Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Asuncion - FCA UNA

E-mail: fvargaslehner@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8735-4586>

Recebido: 15/12/2025 | Revisado: 23/12/2025 | Aceito: 26/12/2025 | Publicado: 31/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18109763>

RESUMO - Este artigo analisa as relações sociedade-natureza em três comunidades do povo Enxet Sur (Payseyamexyempa'a, Yakye Axa e Kemha Yap Sepo) a partir da Ecologia Humana e da abordagem dos sistemas socioecológicos (SES). Utiliza-se uma metodologia qualitativa baseada em observação participante, entrevistas abertas e análise documental. O estudo examina práticas territoriais, estratégias de subsistência, organização social e formas de governança ambiental em um contexto de forte pressão sobre os bens comuns histórica e perda territorial no Chaco paraguaio. Os resultados revelam padrões diferenciados de acesso aos recursos naturais, vulnerabilidades associadas à fragmentação ecológica e redes comunitárias que contribuem para a resiliência socioecológica. Conclui-se que a integração entre Ecologia Humana e SES é um instrumento analítico eficaz para compreender dinâmicas territoriais indígenas e apoiar processos de fortalecimento comunitário e de gestão sustentável dos recursos.

Palavras-chave: Ecologia Humana; governança ambiental; territorialidade indígena; bens comuns; resiliência socioecológica.

ABSTRACT - This article analyzes the society–nature relationships in three Enxet Sur Indigenous communities (Payseyamexyempa'a, Yakye Axa, and Kemha Yap Sepo) using the frameworks of Human Ecology and Socio-Ecological Systems (SES). A qualitative methodology was employed, including participant observation, open interviews, and documentary analysis. The study examines territorial practices, subsistence strategies, social organization, and environmental governance within a context of strong pressure on common goods and historical territorial loss in the Paraguayan Chaco. Results reveal differentiated patterns of access to natural resources, vulnerabilities associated with ecological fragmentation, and community networks that contribute to socio-ecological resilience. Findings suggest that integrating Human Ecology and SES provides an effective analytical approach for understanding Indigenous territorial dynamics and supporting community strengthening and sustainable resource governance.

Keywords: Human Ecology; Environmental Governance; Indigenous Territoriality; Common Goods; Socio-Ecological Resilience.

RESUMEN - Este artículo analiza las relaciones sociedad–naturaleza en tres comunidades del Pueblo Enxet Sur (Payseyamexyempa'a, Yakye Axa y Kemha Yap Sepo) desde la Ecología Humana y el enfoque de sistemas socioecológicos (SES). La metodología es cualitativa e incluye observación participante, entrevistas abiertas y análisis documental. El estudio examina prácticas territoriales, estrategias de subsistencia, organización social y formas de gobernanza ambiental en un contexto de fuerte presión sobre los bienes

comunes y pérdida histórica de territorio en el Chaco paraguayo. Los resultados muestran patrones diferenciados de acceso a los recursos naturales, vulnerabilidades asociadas a la fragmentación ecológica y redes comunitarias que contribuyen a la resiliencia socioecológica. Se concluye que la integración entre Ecología Humana y SES es una herramienta eficaz para comprender las dinámicas territoriales indígenas y apoyar procesos de fortalecimiento comunitario y gestión sostenible de los recursos.

Palabras clave: Ecología Humana; gobernanza ambiental; territorio indígena; bienes comunes; resiliencia socioecológica

INTRODUCCIÓN

La Ecología Humana posee una trayectoria intelectual diversa cuyo origen moderno se remonta al uso inicial del término por Ellen Swallow en 1892, aunque su consolidación como campo científico se produjo recién en las primeras décadas del siglo XX, de la mano de la Escuela de Chicago (Aparicio; Insfrán, 2016; Carvalho, 2020; Marten, 2001). Robert Park y Ernest Burgess introdujeron el concepto en la sociología urbana al proponer una lectura ecológica de los procesos metropolitanos (en un inicio, como metáforas para describir patrones de distribución espacial, competencia y organización social), e incorporaron estas ideas en su obra *Introducción a la Ciencia de la Sociología* (1921). Posteriormente, Park publicó el artículo “Ecología Humana” en *The American Journal of Sociology* (1936), hito que marcó la formalización del campo (Marques, 2020). Desde entonces, la Ecología Humana atravesó distintas etapas (clásica, neoortodoxa, análisis del área social y enfoque sociocultural) y amplió sus ámbitos de aplicación al ser incorporada por ecólogos preocupados por la presión antrópica sobre los ecosistemas y por antropólogos interesados en la relación entre cultura y ambiente (Marten, 2001).

A pesar de su pluralidad teórica, la Ecología Humana ha buscado constituirse como un campo autónomo con un objeto claro: el estudio sistemático de las relaciones recíprocas entre sociedades humanas y medio ambiente (Marten, 2001). Su naturaleza transdisciplinaria permite articular aportes de la sociología, antropología, biología, psicología, economía ecológica y planificación territorial, superando fragmentaciones disciplinares (Marten, 2001). Desde esta perspectiva sistémica, la relación humano–entorno se comprende como interacción dinámica entre dos sistemas complejos: el sistema social humano (población, organización social, valores, conocimientos, tecnología y actividades productivas) y el ecosistema, integrado por componentes bióticos, abióticos y procesos ecológicos (Marten, 2001). En consecuencia, la especie humana no solo se adapta al

ambiente, sino que lo transforma activamente, guiada por necesidades, valores y modelos culturales (Marten, 2001; Valera, 2019), rompiendo con el dualismo naturaleza–sociedad y planteando, además, una dimensión ética vinculada al cuidado del *oikos*.

En Latinoamérica, la Ecología Humana adquirió un perfil propio asociado al análisis sociocultural, los estudios territoriales y las problemáticas de pueblos originarios y comunidades rurales (Aparicio; Insfrán, 2016). Experiencias académicas y de investigación en México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile muestran su utilidad para comprender relaciones sociedad–naturaleza en contextos de cambio ambiental, desigualdad y transformaciones territoriales (Aparicio; Insfrán, 2016; Erdösová, 2021; Vasconcelos Dos Santos et al., 2024).

En Paraguay, la institucionalización del campo en 1991 con la carrera de Ingeniería en Ecología Humana en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción constituye un hito regional: su desarrollo transitó desde un énfasis inicial en el ámbito rural y la autosuficiencia familiar hacia una perspectiva ampliada del “ecosistema social humano”, con fuerte orientación comunitaria expresada en extensión universitaria, diálogo de saberes y trabajo sostenido con comunidades indígenas, especialmente Enxet, Angaité y Ayoreo (Aparicio; Insfrán, 2015, 2016; Aparicio; Insfrán; Negreiros, 2024; Basabe; Glauser; Villagra, 2021; Vargas et al., 2021; Vargas; Friesen, 2024).

De forma complementaria, el enfoque de los Sistemas Socioecológicos (SES) ofrece un marco robusto para analizar las interacciones entre sociedades humanas y ecosistemas superando la dicotomía que separa sistemas sociales y naturales. Su pertinencia es especialmente evidente en territorios indígenas, donde ambiente y cultura se conciben como una unidad ontológica.

Desde esta perspectiva, los territorios pueden entenderse como sistemas complejos adaptativos en los que prácticas de subsistencia (caza, pesca, recolección y agricultura) dependen de biodiversidad y de conocimiento tradicional acumulado por generaciones, constituyendo expresiones culturales vinculadas a identidad y territorialidad (Cerna Villagra, 2012; Nostas; Sanabria, 2009).

El enfoque SES permite integrar dimensiones materiales e inmateriales del manejo territorial, incorporando valores, normas, saberes, instituciones locales y formas de organización social que suelen quedar invisibilizadas en análisis puramente ecológicos o económicos (Marten, 2001; Pérez-Hernández et al., 2024).

Asimismo, facilita diagnosticar vulnerabilidades y evaluar sostenibilidad ante amenazas ligadas al cambio climático y a presiones sociopolíticas como inseguridad jurídica de la tierra y expansión extractiva o agropecuaria (Pérez-Hernández et al., 2024; Vargas, 2024).

En este marco, el modelo de Ostrom (2009) constituye una referencia central para analizar sostenibilidad en sistemas socioecológicos, al descomponer el sistema en subsistemas interrelacionados: Sistema de Recursos (RS), Unidades de Recurso (RU), Sistema de Gobernanza (GS) y Usuarios/Actores (U), cuyas interacciones producen resultados sociales y ecológicos evaluables en términos de equidad, eficiencia, sostenibilidad y resiliencia (Farhad, 2012; Ostrom, 2009; Palomo; Hernández-Flores, 2019).

La pertinencia del marco para territorios indígenas se refuerza al considerar la relación entre bienes comunes, gobernanza local y resiliencia: agua, monte y espacios de movilidad funcionan frecuentemente como recursos de uso común, y la evidencia muestra que comunidades indígenas desarrollan arreglos institucionales de autoorganización como las normas internas, acuerdos, reciprocidad, monitoreo y sanciones graduadas, para sostenerlos en el tiempo (Marín; Heredia-Cortes, 2024; Neves Dos Santos; Pizzio; Rodrigues, 2024; Pérez-Hernández et al., 2024).

En este proceso, la resiliencia se entiende como capacidad de absorber perturbaciones, reorganizarse y mantener funciones esenciales sin perder identidad (Chontasi Morales et al., 2021; Hernández; Barradas; Sol, 2024), y el capital social (confianza, reciprocidad y cooperación) actúa como facilitador clave de la acción colectiva (Merino Pérez, 2015; Neves Dos Santos; Pizzio; Rodrigues, 2024; Sánchez, 2020; Vargas, 2024).

Así, el enfoque SES no solo proporciona herramientas analíticas, sino que también permite reconocer la importancia de valores, saberes y prácticas indígenas en la construcción de sistemas resilientes.

El Pueblo Enxet Sur, anteriormente denominado Lengua Sur y perteneciente a la familia lingüística Enlhet-Enenlhet, mantiene una trayectoria histórica estrechamente vinculada al territorio del Bajo Chaco (Fabre, 2005; Villagra, 2014; Zanardini; Biedermann, 2019).

Hacia fines del siglo XIX, su territorio ancestral abarcaba cerca de 30.000 km², con movilidad asociada a ciclos ecológicos y un modo de vida basado en caza, pesca,

recolección y horticultura de pequeña escala (Kidd, 1999). En la actualidad, este territorio se encuentra profundamente fragmentado y la población se concentra principalmente en el Departamento de Presidente Hayes (Instituto Nacional de Estadísticas, 2024), como resultado de procesos históricos de venta de tierras públicas, colonización y reconfiguración productiva.

Desde 1885, la enajenación de tierras del Chaco y la expansión posterior de estancias ganaderas limitaron el acceso a recursos fundamentales, consolidando procesos de sedentarización forzada y dependencia económica (Grunberg, 2023; Kidd, 1999; Villagra, 2014). La Guerra del Chaco y epidemias como la viruela profundizaron vulnerabilidades demográficas y organizativas (Grunberg, 2023; Kidd, 1999), mientras que en las últimas décadas la expansión agropecuaria intensificó deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación del hábitat, afectando de manera crítica el acceso al agua (Vargas, 2024; Vargas et al., 2021).

En el plano jurídico, la Constitución Nacional de 1992 reconoce derechos territoriales indígenas, pero persiste una brecha entre reconocimiento formal y materialización efectiva, especialmente debido a limitaciones de la Ley 904/81 y a obstáculos administrativos y presupuestarios para restitución territorial y provisión de servicios (Cerna Villagra, 2012; Mendieta, 2023).

Esta situación derivó en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencias emblemáticas como *Yakye Axa* (2005) y *Sawhoyamaya* (2006), que establecieron obligaciones estatales vinculadas a propiedad comunitaria y vida digna (Cerna Villagra, 2012; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005; Quiroga, 2015; Ramirez, 2005). Aunque existen avances en algunos casos, muchas comunidades continúan con acceso limitado a agua segura, educación, salud e infraestructura, manteniéndose en vulnerabilidad estructural.

En este contexto, el análisis comparado de Payseyamexyempa'a, Yakye Axa y Kemha Yap Sepo adquiere especial relevancia por representar trayectorias contrastantes de restitución territorial, reorganización comunitaria y adaptación socioecológica. Payseyamexyempa'a, asentada desde 1996 en un territorio de aproximadamente 25.000 hectáreas en transición entre Chaco Húmedo y Chaco Seco, sostiene una economía de pluriactividad con fuerte vínculo con el monte (Vargas et al., 2021). Yakye Axa constituye un caso emblemático de reivindicación territorial y retorno posterior a la sentencia

internacional, en un ecosistema característico del Chaco Húmedo. Kemha Yap Sepo, por su parte, inicia una fase reciente de reasentamiento tras la titulación de 1.212 hectáreas en 2021, enfrentando desafíos inmediatos de reorganización territorial y acceso al agua ante la salinidad del riacho *He'ẽ*. Estas diferencias permiten observar cómo, dentro de una misma matriz cultural, variaciones territoriales y jurídicas reconfiguran estrategias de vida, gobernanza de bienes comunes y capacidad adaptativa.

Pese a la existencia de estudios etnográficos sobre el pueblo Enxet Sur y análisis técnicos sobre recursos naturales del Chaco, persisten interrogantes sobre cómo se reconfiguran hoy sus relaciones socioecológicas bajo estrés ambiental y compresión territorial. Se desconoce, por ejemplo, cómo principios culturales vinculados a cohesión y cooperación operan en escenarios de escasez extrema de recursos, y cómo se transmite el conocimiento ecológico tradicional cuando el acceso al monte se reduce y crece la dependencia de lógicas de mercado (Bogado; Drechsel, 2021; Kidd, 1999; Sánchez, 2020; Vargas, 2024).

También son escasas las investigaciones que apliquen de manera integral el enfoque SES —y en particular el marco de Ostrom— para analizar la interacción entre reglas comunitarias, instituciones locales y unidades de recurso específicas, así como la gobernanza del agua con enfoque de género y las tensiones entre figuras jurídicas estatales de propiedad comunitaria y prácticas culturales de uso y apropiación (Cartuche et al., 2021; Guarino, 2011; Kidd, 1999; Ostrom, 2009).

Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar las relaciones socioecológicas de las comunidades Payseyamexyempa'a, Yakye Axa y Kemha Yap Sepo desde un enfoque integrado de Ecología Humana y Sistemas Socioecológicos (SES). El propósito es comprender cómo estas comunidades configuran, mantienen y transforman sus estrategias de vida, sus instituciones locales y sus vínculos con el territorio en un contexto de vulnerabilidad estructural y reorganización contemporánea. De manera específica, se busca: (1) describir las prácticas territoriales, productivas y culturales que constituyen los sistemas de vida actuales; (2) analizar las interacciones entre los subsistemas ecológicos, sociales y de gobernanza en la gestión cotidiana del agua, el monte y otros recursos críticos; y (3) examinar los factores que facilitan o limitan la resiliencia socioecológica considerando historia de despojo y desafíos climáticos, institucionales y económicos. El aporte principal radica en articular dos tradiciones analíticas

(Ecología Humana y enfoque SES) para ofrecer una lectura comprehensiva de territorios indígenas del Chaco paraguayo, contribuyendo a llenar vacíos sobre gobernanza comunitaria, manejo del agua, transmisión de conocimientos ecológicos y tensiones entre modelos normativos de propiedad y prácticas culturales Enxet, además de aportar insumos para políticas públicas cultural y ambientalmente pertinentes.

METODOLOGIA

El estudio de las comunidades Enxet Sur de Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa se desarrolló mediante un diseño descriptivo, de corte transversal y enfoque mixto. Si bien se incorporaron herramientas cuantitativas (encuestas socioeconómicas y análisis de laboratorio de agua y suelo, además de registros climáticos), la estrategia metodológica fue predominantemente cualitativa, ya que el objetivo central consistió en comprender en profundidad las dinámicas socioculturales, territoriales y ecológicas que estructuran los sistemas de vida en un contexto de vulnerabilidad ambiental y despojo territorial. Esta orientación permitió captar narrativas, percepciones y experiencias situadas, y comprender cómo se configuran las relaciones socioecológicas en escenarios de reorganización comunitaria.

La investigación se sustentó en tres pilares complementarios. En primer lugar, la Ecología Humana aportó un marco holístico para analizar la interacción recíproca entre sociedad y ambiente, reconociendo que los sistemas sociales y ecológicos coevolucionan y se condicionan mutuamente. En segundo lugar, la etnografía permitió aproximarse a la realidad sociocultural "desde dentro", mediante entrevistas abiertas y semi-estructuradas, historias de vida, diarios de campo y reconstrucciones históricas, con especial atención a la cosmovisión indígena, el parentesco, los clanes y las transformaciones recientes de prácticas vinculadas al monte, el agua y la subsistencia. En tercer lugar, el enfoque de Sistemas Socioecológicos permitió ordenar analíticamente la complejidad del territorio, considerando el sistema de recursos (en particular agua y monte), las unidades de recurso utilizadas cotidianamente, el sistema de gobernanza que regula el acceso y uso, y los actores involucrados, a fin de identificar interacciones, retroalimentaciones y factores asociados a resiliencia y sostenibilidad.

El estudio se concibió como un análisis de casos múltiples dentro de un mismo

pueblo indígena, con selección intencional orientada a captar contrastes territoriales, históricos y jurídicos manteniendo constante la dimensión cultural. Las tres comunidades comparten idioma y cosmovisión, pero se encuentran en fases diferenciadas de restitución territorial y consolidación del asentamiento, así como en condiciones ambientales distintas dentro del Bajo Chaco. La selección también se apoyó en un vínculo institucional previo enmarcado en proyectos de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA-UNA) y en articulación con Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, lo que facilitó el acceso al territorio y consolidó condiciones de confianza. En algunos casos, la demanda provino de las propias comunidades, como Yakye Axa, que manifestó interés a partir de experiencias previas desarrolladas en Payseyamexyempa'a.

La unidad de análisis se centró en familias y comunidades Enxet Sur del departamento de Presidente Hayes. Payseyamexyempa'a, compuesta por Aldea 96 y Buena Vista, comprendió 19 hogares al momento del trabajo de campo. Kemha Yap Sepo reunió aproximadamente 86 familias, encuestándose las viviendas residentes durante las visitas de campo. Yakye Axa contó con una población cercana a 136 personas. Esta configuración permitió trabajar con escalas diferenciadas de organización social y explorar cómo variaciones territoriales y jurídicas se expresan en prácticas cotidianas de subsistencia y arreglos de gobernanza.

La recolección de datos combinó técnicas cualitativas, herramientas participativas y registros digitales. Se realizó observación participante y recorridos territoriales (transectos) guiados por habitantes locales para registrar actividades cotidianas, uso del espacio doméstico, puntos de agua, áreas productivas y sitios de relevancia sociocultural; el registro incluyó notas de campo, fotografías y georreferenciación. Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a referentes, ancianos, lideresas y técnicos locales para reconstruir historias comunitarias, comprender arreglos sociopolíticos y documentar transformaciones socioambientales. Paralelamente, se implementaron encuestas socioeconómicas digitales mediante *Kobo Toolbox* para caracterizar composición familiar, prácticas productivas, acceso a servicios e infraestructura y patrones de consumo de agua, presentando resultados de forma agregada para resguardar identidades.

Se realizaron espacios de diálogo colectivo mediante grupos focales y talleres participativos, utilizando herramientas como líneas de tiempo, calendarios estacionales con

enfoque de género, árboles de problemas y biografías de cultivos, con el fin de reconstruir memoria territorial, analizar ciclos productivos y comprender percepciones del cambio climático y estrategias adaptativas.

La cartografía social se desarrolló mediante mapas a mano alzada contruidos con las comunidades, incorporando zonas de uso, rutas, relaciones de parentesco en el espacio y áreas de conflicto; esta información se integró posteriormente en sistemas de información geográfica para producir mapas técnicos con puntos GPS de viviendas, tajamares y límites territoriales. El análisis documental complementó el trabajo de campo con revisión de sentencias, decretos, medidas judiciales, informes meteorológicos y estudios ambientales, relevantes para contextualizar las obligaciones estatales y restricciones ecológicas.

El trabajo de campo se desarrolló de manera escalonada entre 2021 y 2025. En Payseyamexyempa'a se realizaron actividades entre septiembre y noviembre de 2021; en Kemha Yap Sepo, entre febrero y agosto de 2022, con viajes entre marzo y julio; y en Yakye Axa, las acciones iniciaron en 2022, incluyendo encuestas en 2023 y 2024 y cierre técnico en enero de 2025. En cada comunidad, el proceso siguió fases recurrentes: diseño colaborativo de herramientas, recolección intensiva de datos, procesamiento y elaboración de propuestas (uso territorial y sistemas hídricos), y validación mediante talleres comunitarios donde los resultados y propuestas fueron discutidos, corregidos y acordados.

El análisis de la información combinó procedimientos cualitativos y cuantitativos. Los materiales narrativos se procesaron mediante análisis de contenido y codificación con categorías deductivas vinculadas a los objetivos del estudio e inductivas emergentes desde los relatos. La organización analítica se estructuró con el marco SES, clasificando datos según sistema de recursos, unidades de recurso, actores y gobernanza, y examinando interacciones y resultados en términos de sostenibilidad y bienestar.

La información espacial se procesó en SIG para visualizar patrones territoriales, y se trianguló percepción comunitaria con resultados de laboratorio y registros climáticos. Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los tres casos para identificar convergencias, diferencias contextuales y factores asociados a capacidad adaptativa, capital social y resiliencia socioecológica.

La investigación se desarrolló bajo principios éticos sustentados en normativa nacional e internacional, incluyendo el Convenio 169 de la OIT. El consentimiento libre, previo e informado se obtuvo como proceso continuo de diálogo con autoridades y

referentes comunitarios antes de cada fase. Se priorizó la pertinencia intercultural y la construcción colectiva para evitar prácticas extractivas, se resguardó la confidencialidad de datos sensibles mediante presentación agregada, y se garantizó la devolución y validación de resultados a través de talleres presenciales y entrega de documentos técnicos útiles para la autogestión y exigibilidad de derechos. El acompañamiento institucional de la FCA-UNA y Tierraviva contribuyó a sostener el proceso dentro de relaciones de cooperación y confianza.

Entre las limitaciones, se registraron restricciones logísticas asociadas a inundaciones y aislamiento estacional, barreras territoriales por fragmentación y cierre de caminos en propiedades privadas, limitaciones en datos ambientales micro-locales por ausencia de estaciones meteorológicas in situ y el carácter puntual de los muestreos de calidad de agua, así como posibles sesgos de deseabilidad social mitigados mediante triangulación y validación comunitaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los sistemas de vida de Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa se configuran dentro de paisajes socioecológicos complejos donde confluyen las condiciones biofísicas del Chaco Húmedo, las trayectorias históricas de despojo territorial y los procesos de reorganización contemporánea. Desde la Ecología Humana (EH), estas comunidades no pueden entenderse como unidades aisladas, sino como partes integradas de sistemas socioecológicos (SES) en los que las dimensiones ambientales, culturales, económicas y políticas se entrelazan de manera dinámica. Los territorios que habitan, compuestos por bosques, palmares, humedales, suelos arcillosos Solonetz y cursos de agua salobres, influyen directamente en sus prácticas de subsistencia, su organización social y sus procesos de adaptación.

En este marco, el uso actual del territorio refleja distintos momentos y capacidades de autoorganización. Payseyamexyempa'a, con 25.000 ha ocupadas desde 1996, dispone de un paisaje relativamente amplio que permite sostener zonas de conservación y movilidad entre aldeas, aunque las inundaciones estacionales generan periodos de aislamiento que modifican la relación cotidiana con el entorno. Yakye Axa atraviesa un proceso de consolidación territorial tras la restitución derivada de la sentencia internacional; la

ocupación en tres núcleos expresa etapas diferenciadas de adaptación, donde la infraestructura aún incipiente condiciona la gestión de los recursos. Kemha Yap Sepo representa el caso más reciente de reasentamiento y, por tanto, el más desafiante en términos de reorganización del espacio vital: la comunidad debe reconstruir desde cero su estructura territorial y productiva tras más de dos décadas viviendo al costado de la ruta.

La presencia de caminos cerrados por estancias privadas en las tres comunidades evidencia un fenómeno central para la EH: la vulnerabilidad no es solo ecológica, sino profundamente social y estructural. El territorio se ve segmentado por fuerzas externas que limitan la movilidad, transforman las prácticas tradicionales y afectan el alcance de las redes de parentesco.

En cuanto a las unidades de recursos, el agua constituye el eje crítico que articula vulnerabilidad, autoorganización y resiliencia. La dependencia de tajamares y sistemas de captación de lluvia, junto con la escasa potabilidad de los cursos hídricos locales, da lugar a un sistema frágil en el que la disponibilidad fluctúa estacionalmente y condiciona la vida diaria.

Desde la Ecología Humana, la gestión comunitaria del agua es un indicador sensible de la interacción entre sistemas sociales y ecosistemas: el manejo cooperativo, las normas locales y la reciprocidad se vuelven esenciales para sostener el bienestar colectivo en un contexto ambiental restrictivo. La situación contrasta con las expectativas institucionales externas, que suelen promover soluciones estandarizadas sin considerar el conocimiento tradicional sobre ciclos climáticos, ubicación de aguadas o comportamiento del suelo.

Las prácticas de subsistencia revelan una economía híbrida resultado de la coevolución entre tradición y presiones contemporáneas. La caza, la pesca y la recolección continúan siendo pilares centrales del sistema de vida y expresan la continuidad de una cosmovisión que concibe al territorio como fundamento del modo de ser. La recolección de miel, frutos de algarrobo (*Prosopis* spp.), fibras de caranday (*Copernicia alba* Morong ex Morong & Britton) y plantas medicinales mantiene un vínculo directo con el monte, que funciona no solo como despensa, sino como archivo ecológico y cultural.

Estos procesos concuerdan con el enfoque de EH, que recuerda que las prácticas territoriales tradicionales no son meras técnicas de supervivencia, sino expresiones de equilibrio y armonía con el entorno. Sin embargo, la intensificación de la presión (externa, deforestación, cercamiento, avance agroganadero) ha provocado que estas prácticas se

adaptan constantemente, y en algunos casos se reduzcan, ante la disminución de áreas accesibles o la pérdida de biodiversidad.

La agricultura y la cría de animales menores complementan este sistema de vida, aunque se ven fuertemente condicionadas por los suelos Solonetz y por la irregularidad climática. Desde el punto de vista socioecológico, estas limitaciones reflejan cómo la vulnerabilidad ambiental se entrelaza con la vulnerabilidad socioeconómica: suelos de baja aptitud, escasez de infraestructura, pérdidas de semillas y mudanzas forzadas restringen la capacidad productiva e incrementan la dependencia de alimentos manufacturados y de asistencia estatal. A la vez, la necesidad de ingresos monetarios impulsa la realización de “changas” en estancias ganaderas, un mecanismo que, si bien aporta liquidez inmediata, introduce tensiones en la autoorganización comunitaria, modifica los calendarios de trabajo tradicionales y aumenta la exposición a relaciones laborales asimétricas.

Los usuarios del sistema (familias organizadas en grupos matrilineales) mantienen redes de parentesco que exceden los límites titulados y permiten comprender la dimensión relacional del territorio. Desde la EH, esta red de vínculos es clave para entender la resiliencia social: la circulación de personas, bienes y conocimientos entre comunidades refuerza las capacidades adaptativas y sostiene la identidad cultural en contextos de fragmentación territorial. La interrupción de estas redes por barreras privadas constituye un impacto profundo sobre la estructura social, afectando tanto la cohesión comunitaria como la transmisión de saberes ecológicos intergeneracionales.

La gobernanza interna se articula entre normas tradicionales (compuesta por normas que regulan la caza, la recolección, el uso del agua y los ciclos estacionales), y marcos legales externos. Desde la perspectiva de los SES, estas comunidades muestran ejemplos claros de autoorganización y gobernanza adaptativa, aunque sus capacidades se ven limitadas por condiciones institucionales y económicas externas que reducen su margen de acción.

Tal como plantea Ostrom, la sostenibilidad de los bienes comunes depende de reglas legítimas, monitoreo comunitario, sanciones congruentes y participación activa (Ostrom, 2009). En este sentido, la experiencia de Yakye Axa, donde la restitución territorial no garantizó automáticamente acceso a agua, caminos o servicios de salud, ilustra cómo la vulnerabilidad es producida y reproducida estructuralmente, y cómo la resiliencia comunitaria depende de una combinación de capital social, conocimiento local y estabilidad

institucional.

Desde la Ecología Humana, estos sistemas revelan que la sostenibilidad no depende exclusivamente de factores ecológicos, sino de la capacidad de las comunidades para mantener la armonía con el territorio, reorganizar sus prácticas, activar redes de cooperación y sostener un diálogo de saberes que integre conocimiento tradicional y técnico. En estos contextos, las prácticas territoriales no son solamente respuestas a necesidades materiales, sino mecanismos para preservar la identidad, el equilibrio comunitario y la continuidad cultural frente a perturbaciones constantes. Las tres comunidades muestran, con matices distintivos, que la resiliencia socioecológica se construye día a día a través de prácticas que entrelazan naturaleza, cultura y gobernanza en un mismo tejido vital.

Las interacciones socioecológicas en Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa se expresan con especial nitidez en la forma en que las comunidades gestionan recursos vitales (en particular el agua y el monte) y en cómo sus arreglos internos de toma de decisiones se ven tensionados por marcos institucionales externos, relaciones asimétricas con actores privados y una implementación irregular de derechos.

Esto permite observar, desde el marco de los Sistemas Socioecológicos (SES), que el funcionamiento cotidiano de las comunidades depende de la conexión entre el subsistema ecológico (disponibilidad y calidad de recursos), el subsistema social (roles, trabajo y cooperación) y el subsistema de gobernanza (normas, liderazgo e interlocución con instituciones).

Para comprender las interacciones entre los subsistemas ecológico, social y de gobernanza que estructuran la gestión territorial y del agua en las comunidades Enxet Sur, se presenta a continuación un esquema conceptual del sistema socioecológico analizado.

Figura 1. El agua como nodo crítico del sistema socioecológico en comunidades Enxet Sur del Chaco paraguayo

Fuente: Elaborado por los autores

El esquema muestra las interacciones entre el subsistema ecológico (RS+RU), el subsistema social (U) y el subsistema de gobernanza (GS), destacando el rol del agua como bien común y recurso crítico que articula prácticas territoriales, arreglos institucionales y capacidades de resiliencia socioecológica en contextos de vulnerabilidad estructural.

La gestión del agua constituye el principal punto de convergencia entre vulnerabilidad ambiental y gobernanza. En las tres comunidades, las fuentes disponibles se basan principalmente en la captación de agua de lluvia, los tajamares y, en menor medida, riachos y aljibes. Sin embargo, la infraestructura y la capacidad de almacenamiento varían entre casos. En Kemha Yap Sepo se identifican siete tajamares con una capacidad

aproximada de 5.300.000 litros, además de sistemas individuales de captación de lluvia; en Payseyamexyempa'a, la Aldea Buena Vista depende de dos tajamares (con diferenciación de usos) y la Aldea 96 utiliza tanques de lluvia y espacios comunes de captación; y en Yakye Axa existe infraestructura comunitaria con tres tajamares (capacidad total aproximada de 20.000 m³) y aljibes en construcción, complementada por almacenamiento familiar en tambores y tanques. Estas diferencias muestran que el "acceso" al agua no se define solo por la existencia de una fuente, sino por la combinación entre infraestructura, almacenamiento, distancia, calidad y capacidad organizativa para operar y mantener el sistema.

La calidad del agua introduce una dimensión decisiva en la interacción socioecológica. El agua de lluvia captada desde techos aparece como la alternativa más adecuada para consumo directo por su mejor calidad relativa, mientras que los tajamares son percibidos como de calidad media o no aceptable debido a la turbidez. En Payseyamexyempa'a, la turbidez del riacho Celedonio registró un deterioro entre septiembre y noviembre, y el río Verde es reconocido como no apto por su salinidad. Estas variaciones muestran que la vulnerabilidad hídrica es simultáneamente biofísica y social: no basta con "tener agua" si su calidad limita su uso y si la comunidad carece de condiciones para garantizar continuidad, tratamiento o almacenamiento seguro.

Las prácticas de uso y distribución revelan un estrés estructural que impacta en la vida doméstica y en la organización comunitaria. En Kemha Yap Sepo se estiman usos por vivienda de 15 a 30 litros diarios y en Payseyamexyempa'a alrededor de 20 litros por día, valores muy inferiores a los 100 litros diarios por persona recomendados como referencia para consumo y otros usos (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2018). Esta restricción obliga a priorizar usos, reduce márgenes de higiene y bienestar, y transforma el agua en un recurso que se administra bajo lógica de escasez crónica. En este punto, el enfoque de Ecología Humana permite comprender que la disponibilidad hídrica reorganiza la vida cotidiana y la división del trabajo, modificando prácticas de cuidado, tiempos domésticos y relaciones intra-hogar.

En efecto, la carga cotidiana de transporte y gestión del agua recae principalmente en mujeres, niñas y niños, lo que evidencia una relación directa entre gobernanza de recursos y desigualdad de género en el trabajo cotidiano. Esta sobrecarga refuerza la importancia de que las soluciones propuestas no sean exclusivamente "técnicas", sino

institucionales y culturales: fortalecer la captación domiciliar de agua de lluvia aparece como una medida con impacto doble, al mejorar seguridad hídrica y reducir carga de trabajo. Aquí se observa con claridad un principio central de los SES: cuando la gobernanza se debilita, la presión no se distribuye “por igual”, sino que se concentra en ciertos cuerpos y roles, afectando la capacidad adaptativa del sistema.

En paralelo, el monte y los recursos biodiversos se sitúan en el núcleo del sistema socioecológico como soporte de alimentación, materiales y reproducción cultural. Las tres comunidades practican cotidianamente caza, pesca y recolección; estas actividades aportan proteína (caza/pesca) y micronutrientes (recolección), y sostienen usos maderables y vegetales para viviendas, herramientas y leña, incluyendo especies como quebracho colorado (*Schinopsis balansae* Engl.) y caranday.

El dato relevante desde el punto de vista SES no es solo la presencia de estas prácticas, sino que el monte funciona como una infraestructura socioecológica: allí se produce alimento y energía, se reproduce conocimiento ecológico y se mantienen vínculos culturales que no pueden ser sustituidos por el mercado sin pérdidas profundas de autonomía y continuidad identitaria.

La percepción del estado del monte y las decisiones de conservación muestran expresiones concretas de autoorganización. En las tres comunidades, la planificación territorial incluye la destinación de amplias superficies como áreas de conservación, buscando asegurar disponibilidad futura de recursos y sostener el estilo de vida. La conservación de áreas boscosas se plantea también como condición para la transmisión intergeneracional de conocimientos sobre el modo de ser Enxet, lo que revela que la conservación no opera únicamente como estrategia ambiental, sino como estrategia cultural y pedagógica. En términos de SES, estas áreas pueden interpretarse como mecanismos para sostener la resiliencia: protegen unidades de recurso, reducen vulnerabilidad alimentaria y mantienen condiciones para el aprendizaje social y ecológico.

Sin embargo, la gobernanza del territorio se ve tensionada por conflictos y relaciones asimétricas con actores externos. El cierre de caminos internos por propiedades privadas limita el acceso a recursos y restringe la movilidad hacia parientes en otras comunidades, afectando redes de reciprocidad y circulación. Las tres comunidades, además, cargan con el antecedente de una larga disputa por tierras frente a propietarios de estancias.

Estos conflictos muestran cómo la gobernanza externa incide directamente en el

funcionamiento interno: cuando el entorno institucional y privado restringe movilidad y acceso al territorio, las comunidades ven reducida su capacidad de manejar el monte bajo sus propias reglas y de sostener prácticas tradicionales en condiciones seguras.

Las instituciones locales y los procesos de decisión se apoyan en una estructura social matrilineal organizada en grupos, con liderazgos reconocidos en cada comunidad. La toma de decisiones se realiza mediante construcción colectiva y procesos participativos orientados a propuestas de planificación territorial, sistemas productivos y autonomía hídrica.

Desde el enfoque de Ecología Humana, esta dimensión no es un “detalle organizativo”, sino el punto donde valores, conocimiento y tecnología se articulan: la capacidad de una comunidad para deliberar, acordar y aplicar reglas determina su posibilidad de sostener recursos de uso común y adaptarse a perturbaciones. En términos ostromianos, estas prácticas participativas constituyen la base sobre la cual pueden sostenerse acuerdos, mecanismos de coordinación y reglas congruentes con las condiciones socioecológicas locales (Ostrom, 2009).

El vínculo con actores externos aparece como un campo decisivo de gobernanza multinivel. La colaboración entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y Tierraviva ha sido central en procesos de planificación y caracterización socioambiental en Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa, pero el papel del Estado se manifiesta de forma ambivalente: por un lado, existe reconocimiento formal y logros jurídicos importantes (sentencia de la CIDH en Yakye Axa, amparo judicial en Payseyamexyempa'a, adjudicación definitiva en Kemha Yap Sepo); por otro, la implementación efectiva de derechos y servicios sigue siendo insuficiente o irregular.

En Payseyamexyempa'a, la medida de amparo garantiza entrega de kits alimentarios y atención médica obligatoria, pero se reportan atrasos y visitas ocasionales; en Yakye Axa, persisten brechas en la implementación plena de las obligaciones estatales; y en general, el acceso a salud y educación se ve limitado por distancia y caminos intransitables en época de lluvias. Esta combinación confirma una dinámica central del sistema: cuando la gobernanza externa no garantiza condiciones mínimas, la presión se transfiere al subsistema social (sobrecarga doméstica, estrés sanitario) y al subsistema ecológico (mayor dependencia de caza y recolección), generando un circuito de retroalimentación que reproduce vulnerabilidad.

En los SES, emergen oportunidades de reconfiguración de las relaciones externas a partir del acceso al régimen de servicios ambientales y/o venta de carbono vinculado a áreas de conservación. Este mecanismo se presenta como una vía potencial para fortalecer autonomía financiera y sostener decisiones comunitarias de conservación, más aún considerando que las comunidades indígenas se encuentran exoneradas de tasas de certificación y monitoreo, y que existe un valor referencial anual por hectárea para el Chaco Húmedo.

Desde la perspectiva SES, este tipo de instrumentos puede contribuir a reforzar la resiliencia si se integra a arreglos institucionales locales legítimos, se gestiona con participación comunitaria y no desplaza prioridades culturales o de subsistencia; de lo contrario, podría introducir nuevas tensiones sobre el control del territorio y la distribución interna de beneficios.

La resiliencia socioecológica de las comunidades Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa se expresa en su capacidad para sostener la vida colectiva en contextos de alta vulnerabilidad estructural, marcada por crisis ambientales recurrentes, limitaciones territoriales y una implementación incompleta de derechos. Desde el enfoque de los Sistemas Socioecológicos, esta resiliencia no se entiende como una condición estática, sino como un proceso dinámico de adaptación, reorganización y aprendizaje colectivo frente a perturbaciones múltiples que afectan simultáneamente al sistema ecológico, social y de gobernanza.

La capacidad de respuesta ante crisis ambientales constituye una de las dimensiones más visibles de esta resiliencia. Las comunidades enfrentan de manera recurrente sequías prolongadas, inundaciones súbitas y pérdidas de cultivos, fenómenos que alteran la disponibilidad de agua, alimentos y movilidad. Ante estas situaciones, se activan estrategias comunitarias basadas en la diversificación de fuentes de subsistencia, el almacenamiento precautorio de agua y alimentos, y la reconfiguración temporal de las actividades productivas.

La captación de agua de lluvia, el uso diferenciado de tajamares según calidad y finalidad, y la combinación entre caza, pesca, recolección y trabajo asalariado constituyen mecanismos adaptativos que permiten amortiguar los impactos inmediatos de las crisis climáticas. Estas respuestas no eliminan la vulnerabilidad, pero sí reducen la exposición extrema y posibilitan la continuidad del sistema de vida en escenarios de alta incertidumbre

ambiental.

El impacto del despojo territorial y de la historia reciente de litigios y reasentamientos actúa como un factor estructural que condiciona profundamente la resiliencia. La reducción drástica del territorio ancestral, el encierro por propiedades privadas y los procesos prolongados de reivindicación jurídica han limitado el acceso al monte, restringido la movilidad tradicional y fragmentado espacios de uso comunitario. En Yakye Axa, el largo proceso judicial y el posterior reasentamiento muestran que la restitución formal de tierras no implica automáticamente la recuperación plena de las condiciones necesarias para la reproducción cultural y material. En Kemha Yap Sepo, el reasentamiento reciente obliga a reconstruir, en un espacio reducido, prácticas que históricamente dependían de una mayor extensión territorial. En Payseyamexyempa'a, el aislamiento recurrente por inundaciones refuerza la dependencia de decisiones externas para el acceso a servicios. En conjunto, estas trayectorias históricas generan una resiliencia "forzada", basada más en la necesidad de sobrevivir que en la posibilidad de planificar a largo plazo.

El capital social y la cohesión comunitaria emergen como pilares fundamentales para sostener la resiliencia socioecológica. Las redes de parentesco, la organización en grupos matrilineales y las prácticas de reciprocidad permiten distribuir riesgos, compartir recursos escasos y sostener mecanismos de apoyo mutuo frente a la adversidad. La cooperación cotidiana en la gestión del agua, la alimentación y el cuidado de niños y ancianos refuerza la capacidad de respuesta colectiva. Al mismo tiempo, estas redes no están exentas de tensiones internas, especialmente cuando la escasez se agudiza o cuando los beneficios provenientes de programas externos se distribuyen de manera desigual.

La participación de mujeres y jóvenes resulta clave en este entramado: las mujeres, sobre quienes recae gran parte del trabajo de gestión doméstica y del agua, sostienen la vida cotidiana del sistema; los jóvenes, con una fuerte presencia demográfica, representan tanto un desafío futuro en términos de presión sobre los recursos como una oportunidad para la continuidad y adaptación de los saberes tradicionales.

Las limitantes estructurales a la resiliencia se concentran en cuatro ejes interrelacionados: la escasez y variabilidad del agua, el encierro territorial impuesto por estancias privadas, la insuficiencia de servicios básicos y la vulnerabilidad alimentaria. La dependencia de fuentes de agua precarias y estacionales reduce la capacidad de planificación y expone a las comunidades a riesgos sanitarios. El bloqueo de caminos limita

la movilidad y el intercambio intercomunitario, afectando redes de apoyo más amplias, además del acceso a antigua fuentes de alimentos, medicina y agua. La falta de acceso regular a salud, educación e infraestructura refuerza la reproducción de la pobreza estructural. La dieta, cada vez más dependiente de alimentos manufacturados, refleja una adaptación que, si bien permite sobrevivir en el corto plazo, compromete la soberanía alimentaria y la salud a largo plazo. Desde la Ecología Humana, estas limitaciones no son fallas del sistema comunitario, sino el resultado de interacciones asimétricas entre comunidades indígenas y un entorno institucional que no garantiza condiciones mínimas de equidad.

A pesar de estas restricciones, se identifican oportunidades concretas para fortalecer la resiliencia socioecológica. Las innovaciones comunitarias vinculadas a la mejora de sistemas de captación de agua de lluvia, la zonificación participativa del territorio y la definición de áreas de conservación muestran capacidades de autoorganización orientadas al largo plazo. Las articulaciones externas positivas (como el acompañamiento técnico de universidades y organizaciones sociales) permiten traducir el conocimiento tradicional en propuestas técnicas culturalmente pertinentes. Asimismo, el acceso potencial a mecanismos como los servicios ambientales o la valorización del carbono en áreas de conservación abre una vía para diversificar ingresos y reforzar la autonomía financiera, siempre que estos instrumentos se integren a la gobernanza local y no reemplacen las prioridades culturales y de subsistencia.

La resiliencia socioecológica de las comunidades Enxet Sur analizadas se construye en un equilibrio frágil entre adaptación, resistencia y reorganización. Las comunidades no solo resisten las perturbaciones ambientales y sociales, sino que transforman activamente sus estrategias de vida para sostener su relación con el territorio en condiciones de vulnerabilidad estructural. Desde la perspectiva de la Ecología Humana y los Sistemas Socioecológicos, esta resiliencia no puede evaluarse únicamente por la capacidad de “recuperarse” de las crisis, sino por la posibilidad de mantener identidad, cohesión social y sentido de pertenencia territorial frente a fuerzas que buscan simplificar, fragmentar o mercantilizar su complejidad socioecológica.

CONCLUSIONES

El análisis de las comunidades Enxet Sur de Kemha Yap Sepo, Payseyamexyempa'a y Yakye Axa, desde la perspectiva de la Ecología Humana y el enfoque de Sistemas Socioecológicos, permitió comprender cómo los sistemas de vida indígenas se configuran, se sostienen y se transforman en un contexto de vulnerabilidad estructural, marcado por el despojo territorial histórico, la variabilidad climática y una gobernanza externa insuficiente. Los resultados evidencian que estas comunidades no pueden ser entendidas como sistemas sociales separados de su entorno biofísico, sino como entramados socioecológicos complejos donde territorio, cultura, recursos naturales e instituciones se co-constituyen de manera dinámica.

El primer objetivo específico mostró que los sistemas de vida actuales se organizan en torno a una economía híbrida que combina prácticas tradicionales (caza, pesca y recolección) con agricultura, cría de animales menores, trabajo asalariado temporal y asistencia estatal. Estas estrategias no representan una simple transición hacia la modernidad, sino una adaptación forzada frente a la reducción territorial, el aislamiento físico y la precariedad de infraestructura básica. A pesar de ello, persisten elementos centrales de la identidad Enxet Sur, como la organización en grupos matrilineales, las redes de parentesco intercomunitarias y la centralidad del monte como espacio de reproducción material y cultural.

El segundo objetivo específico permitió profundizar en las interacciones entre los subsistemas ecológico, social y de gobernanza, identificando al agua como el principal nodo crítico del sistema socioecológico. La gestión hídrica revela con claridad cómo la escasez, la calidad variable del recurso y la falta de provisión estatal adecuada generan presiones que se redistribuyen dentro del sistema, incrementando la carga de trabajo doméstico (especialmente sobre mujeres, niñas y niños) y reforzando la dependencia de arreglos comunitarios precarios. Al mismo tiempo, las comunidades muestran capacidades de autoorganización mediante normas locales, procesos participativos y propuestas de planificación territorial, aunque estas capacidades se ven constantemente tensionadas por relaciones asimétricas con actores externos, conflictos por el uso del territorio y una implementación incompleta de derechos reconocidos formalmente.

El tercer objetivo evidenció que la resiliencia socioecológica de las comunidades Enxet Sur no es una condición dada, sino un proceso en construcción, sostenido por el capital social, la cooperación y el conocimiento ecológico tradicional. Las comunidades

despliegan estrategias adaptativas frente a sequías, inundaciones y pérdidas productivas, diversificando fuentes de subsistencia y reorganizando el uso de recursos escasos. Sin embargo, esta resiliencia se encuentra limitada por factores estructurales persistentes: encierro territorial por propiedades privadas, vulnerabilidad hídrica crónica, inseguridad alimentaria y acceso insuficiente a servicios básicos. En este contexto, la resiliencia observada puede caracterizarse más como una “resiliencia de resistencia” que, como una resiliencia transformadora, dado que las comunidades logran sostener la vida y la identidad, pero con escaso margen para reducir estructuralmente su vulnerabilidad.

De manera integrada, los resultados muestran que la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos Enxet Sur depende menos de soluciones técnicas aisladas y más del fortalecimiento de la gobernanza local, del reconocimiento efectivo del territorio como espacio de vida y del diálogo de saberes entre conocimiento tradicional y científico. Iniciativas como la mejora de sistemas de captación de agua de lluvia, la conservación comunitaria del monte y la exploración de mecanismos como los servicios ambientales representan oportunidades concretas para fortalecer la resiliencia, siempre que se implementen de forma participativa y respetuosa de la cosmovisión indígena.

Por último, este estudio aporta evidencia empírica y analítica que refuerza la pertinencia del enfoque de Ecología Humana y de los Sistemas Socioecológicos para el análisis de territorios indígenas en el Chaco paraguayo. Al situar al agua como nodo articulador del sistema, el trabajo demuestra que la vulnerabilidad y la resiliencia no son atributos exclusivamente ambientales o sociales, sino resultados emergentes de interacciones complejas entre historia, cultura, ecología y gobernanza. En este sentido, avanzar hacia escenarios de mayor sostenibilidad y justicia socioambiental para los pueblos indígenas requiere no solo la restitución formal de tierras, sino la creación de condiciones estructurales que permitan a las comunidades ejercer plenamente su autonomía territorial y fortalecer sus propias capacidades adaptativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APARICIO, María José; INSFRÁN, Amado. Contribución a la revisión histórica de ecología humana y a su abordaje en Paraguay. **Revistas Ecologías Humanas**, v. 1, n. 1, p. 1–15, 2015.

APARICIO, María José; INSFRÁN, Amado. Ecología Humana en Hispanoamérica: una

revisión de sus aplicaciones actuales. **Revista Ecologías Humanas**, v. 2, n. 2, 2016.

APARICIO, María José; INSFRÁN, Amado; NEGREIROS, Gustavo Hees de. Aproximación a los estudios transdisciplinarios de Ecología Humana en Paraguay. **Forum Sociológico. Série II**, n. 45, p. 29–40, 26 dez. 2024.

BASABE, Claudio; GLAUSER, Marcos; VILLAGRA, Rodrigo. **El territorio Yshir a partir de las comunidades del distrito de Bahía Negra y su reclamo actual. Una cartografía de su economía y ecología humanas**. Tierraviva ed. Asunción, Paraguay: CEADUC, 2021.

BOGADO, Marcelo; DRECHSEL, Sigrid. Bosques, biodiversidad y ecosistemas desde la perspectiva de los pueblos indígenas chaqueños. *In: Acción Climática en el Gran Chaco Americano*. Asunción: Fundación Plurales - GeAm, 2021. p. 63–169.

CARTUCHE, Víctor *et al.* La gobernanza y la gestión integrada de los recursos hídricos: un desafío para las comunidades indígenas. **CEDAMAZ**, v. 11, n. 2, p. 107–114, 24 dez. 2021.

CARVALHO, Fernando. Prefácio. *In: MARQUES, Juracy; DIAS-LIMA, Artur (Orgs.). Ecología humana & pandemias: consequências da COVID-19 para o nosso futuro*. Paulo Afonso: SABEH, 2020. p. 10–15.

CERNA VILLAGRA, Sarah Patricia. «Yvy marae'y»: el conflicto del estado con los pueblos indígenas en Paraguay. **América Latina Hoy**, v. 60, p. 83–115, 25 jun. 2012.

CHONTASI MORALES, Fernando David *et al.* Resiliencia socio-ecológica: una perspectiva teórico-metodológica para el turismo comunitario. **Siembra**, v. 8, n. 2, dez. 2021.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay**. 17 jun. 2005.

ERDÖSOVÁ, Zuzana. La universidad intercultural mexiquense y las comunidades rurales e indígenas. Estrategias de acercamiento y experiencias de vinculación. **Revista Cátedra**, v. 4, n. 2, p. 70–87, 2021.

FABRE, Alain. Los pueblos del Gran Chaco y sus lenguas, primera parte: Los enlhet-enlhet del Chaco Paraguayo. **Suplemento antropológico**, v. 40, n. 1, p. 503–569, 2005.

FARHAD, Sherman. Los sistemas socio-ecológicos: Una aproximación conceptual y metodológica. *In: XIII Jornadas De Economía Crítica. Resúmenes*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 10 feb 2012. Disponible em: <https://www.researchgate.net/publication/304115271_Los_sistemas_socio-ecologicos_Una_aproximacion_conceptual_y_metodologica>

GRUNBERG, Georg. **La conquista del pueblo Enlhet durante la guerra del Chaco | Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural**. Disponible em: <<https://www.servindi.org/actualidad-reportaje/07/06/2023/la-conquista-del-pueblo-enlhet-durante-la-guerra-del-chaco>>. Acceso em: 21 nov. 2024.

GUARINO, Graciela. Estrategias identitarias para la resistencia étnica en las organizaciones indígenas Qom del Chaco. **MAD**, n. 22, p. 56–72, 27 jun. 2011.

HERNÁNDEZ, Leonardo Daniel Rodríguez; BARRADAS, Rey Acosta; SOL, Albertina Cortés. El estudio de la vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos: abordaje teórico desde la complejidad. **Universita Ciencia**, v. 12, n. 34, p. 37–52, 2 ago. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. **IV Censo Nacional Indígena 2022**.

Resultados Finales de Población y Viviendas. Fernando de la Mora: 2024.

KIDD, Stephen. **Amor y odio entre la gente sin cosas. Las relaciones sociales y económicas del pueblo Enxet del Paraguay.** Doctorado—St. Andrews: Universidad de Saint Andrews, 1999.

MARÍN, Linda; HEREDIA-CORTES, Emmanuel. El enfoque de los sistemas socioecológicos aplicado a dos casos de estudio en la subregión Capital de Veracruz. **UVserva**, n. 18, p. 356–378, 25 out. 2024.

MARQUES, Juracy. Com a vida após a COVID. *In*: MARQUES, Juracy; DIAS-LIMA, Artur (Orgs.). **Ecologia humana & pandemias: consequências da COVID-19 para o nosso futuro.** Paulo Afonso: SABEH, 2020. p. 17–27.

MARTEN, Gerald. **Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo Sustentable.** Tradução: David Nuñez. London; Sterling, VA: Earthscan Publications, 2001.

MENDIETA, Maximiliano. El pueblo indígena Yshir y la lucha por la tierra en el Chaco paraguayo. **Revista Científica**, v. 2, p. 1–14, 3 nov. 2023.

MERINO PÉREZ, Leticia. Perspectivas sobre la gobernanza de los bienes y la ciudadanía en la obra de Elinor Ostrom. **Revista Mexicana de Sociología**, v. 76, n. 0, p. 77–104, 4 fev. 2015.

NEVES DOS SANTOS, Lucélia; PIZZIO, Alex; RODRIGUES, Waldecy. Governança comunitária e bens naturais: o caso da reserva extrativista do Ciríaco. **Informe GEPEC**, v. 28, n. 2, p. 158–181, 8 ago. 2024.

NOSTAS, Mercedes; SANABRIA, Carmen. **Detrás del cristal con que se mira: Mujeres ayoreas-ayoredie, órdenes normativos e interlegalidad.** Nuevo Periodismo Editores ed. La Paz, Bolivia: Coordinadora de la Mujer Santa Cruz, 2009.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS. **Guías para la calidad del agua de consumo humano: cuarta edición que incorpora la primera adenda.** Organización Mundial de la Salud, 2018.

OSTROM, Elinor. A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. **Science**, v. 325, n. 5939, p. 419–422, 24 jul. 2009.

PALOMO, Leopoldo E.; HERNÁNDEZ-FLORES, Alvaro. Application of the Ostrom framework in the analysis of a social-ecological system with multiple resources in a marine protected area. **PeerJ**, v. 7, p. e7374, 14 ago. 2019.

PÉREZ-HERNÁNDEZ, Carmela *et al.* La gobernanza en la gestión comunitaria del agua en Zinacantán, Chiapas, México. **Sociedad y Ambiente**, n. 27, p. 1–28, 12 set. 2024.

QUIROGA, Lorna (ORG.). **Payhawok kétek negko'ó xa elyennekha elyempehek kelan'ák. Las mujeres indígenas del Pueblo Enxet Sur y sus derechos sexuales y reproductivos.** Asunción: Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, 2015.

RAMIREZ, Andrés. El caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. **Revista IIDH**, v. 41, p. 348–364, 2005.

SÁNCHEZ, Juan Carlos Fonseca. El Pensamiento De Elinor Ostrom Sobre El Capital Social En La Gobernanza De Los Bienes Comunes Y El Desarrollo Sostenible. **Agroalimentaria**, v. 26, n. 50, p. 235–247, 2020.

VALERA, Luca. Ecología humana. Nuevos desafíos para la ecología y la filosofía. **Arbor**, v. 195, n. 792, p. a509–a509, 30 jun. 2019.

VARGAS, Federico *et al.* **Caracterización de la comunidad indígena Payseyamexyempa'a del pueblo Enxet sur**. Asunción: Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, 2021.

VARGAS, Federico. Agua, capital social y recursos naturales: algunas aproximaciones desde las comunidades indígenas del Chaco Paraguayo. *In*: VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA. **Memorias**. Rosario: Asociación Latinoamericana de Antropología, 2024. Disponible em: <<https://sistemaalacongresos.net/ver/ponencia-completa.php?id=598>>

VARGAS, Federico; FRIESEN, Verena. **Caracterización de las estrategias de vida de la comunidad indígena Mistolar del pueblo nivaclé y criollos residentes en la zona del río Pilcomayo del departamento de Boquerón**. San Lorenzo: Asociación Sombra de Árbol, 2024.

VASCONCELOS DOS SANTOS, Antônio Héltton *et al.* IMPACTOS AMBIENTAIS E A GOVERNANÇA DOS RECURSOS NATURAIS NA PRODUÇÃO DE CERÂMICAS VERMELHAS. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 13, n. 1, p. e8669, 15 mar. 2024.

VILLAGRA, Rodrigo. **Meike makha valayo: no habían paraguayos: reflexiones etnográficas en torno a los angaité del Chaco**. Asunción, Paraguay: Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción,” Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC), 2014.

ZANARDINI, José; BIEDERMANN, Walter. **Los indígenas del Paraguay**. Asunción: Centro de Estudio Antropológicos de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 2019.